

Renovações dos Padrões Educacionais e a Busca pela Adaptabilidade

Autores: Flávio José Guatura da Silva Filho
Fernanda Brito dos Santos
Rafael Teles Cruz Silva

Orientador: Prof. Dr. Evandro Eduardo Seron Ruiz

Este presente estudo tem a missão de evidenciar elementos que corroboram a ideia de que o nosso nível tecnológico do século XXI, através dos recursos informáticos e principalmente com a aplicação massiva da educação tecnológica para todas as faixas etárias a partir dos anos iniciais educativos, propicia uma expansão científica evidenciada pela massiva produção de conhecimento, expansão de fronteiras e ampliação de troca de conhecimento em tempo real através das inúmeras plataformas e/ou recursos de softwares disponíveis em nossa sociedade. Também frisamos e buscamos entender os princípios de que, sendo que atualmente podemos estar diante de um período da história da humanidade na área tecnológica, em que principalmente a comunidade acadêmica precise reconhecer que pode ser expandida sem prejuízos de qualidade, à medida que oferece possibilidade de participação de sua comunidade não somente da forma tradicional de presença mas com utilização de aparatos diversos de aplicativos de softwares. Podemos visualizar pelo exemplo da aplicabilidade de uma IDE- ambiente de desenvolvimento integrador – no caso escolhido o Lazarus, que ele se adapta bem em situações didáticas /acadêmicas com enfoque mais lúdico para ser atrativo sua usabilidade e sua utilização por discentes sem grandes conhecimentos de programação de computadores, para a prototipagem de pequenos softwares que os auxiliarão dentro de suas pesquisas, como por exemplo a criação de recursos de exibição de uma tabela periódica para a área da química que pode ser cada vez mais implementada com recursos adicionais à medida que tenha necessidade de ser utilizado, a depender do nível de aplicabilidade educacional.

Palavras-chave: Educação. Softwares. Sociedade.

Universidade Virtual do Estado de São Paulo(UNIVESP)

São Paulo/SP

2023

Introdução

Para conseguir entender um pouco mais a dinâmica da educação atrelada ao campo tecnológico, nos dias atuais disponíveis, foram explorados conjuntos da literatura com destaque a pontos específicos que norteiam os entendimentos que são construídos e disponíveis em nossa sociedade, aplicados com intensidades variadas a medida que o foco é colocado a determinado conjunto educacional ou segmento da área. Mais precisamente, o conjunto literário de análise para estas questões foram analisados em sua totalidade, e permite demonstrar que existem ligações de magnitude variáveis e comportamentos específicos para cada ângulo de monitoramento dessas interações.

Uma de nossas escolhas na interpretação dessa visão educacional e tecnológica, é a utilização de softwares consagrados no mercado e abertos, como o Lazarus, que em nossa demonstração pode ser aplicado em uma tabela periódica interativa que pode ficar a título de observação que a criação de softwares interativos de pouca complexidade pode ser utilizada de maneira lúdica e motora, aliada a recursos digitais avançados, como lousas interativas e/ou dispositivos eletrônicos de toque de tela em detrimento de papéis para possíveis atividades e/ou avaliações didáticas aplicadas em diferentes ambientes educativos.

O Lazarus é um ambiente de desenvolvimento integrado livre e de código fonte aberto. Seu ambiente de desenvolvimento integrado tem sido muito utilizado para criação de aplicativos que funcionam em diversos sistemas operacionais. Com ele é possível elaborar desde uma simples agenda até complexos sistemas de gerenciamento de banco de dados comerciais. Ao ambiente de trabalho, que é a área do programa onde inserimos os objetos que irão fazer parte do aplicativo que será criado, damos o nome de IDE (Integrated Development Environment). O IDE do Lazarus é um ambiente muito estável e apresenta inúmeros recursos para o desenvolvimento de aplicações gráficas. Além disso, ele possui um editor de código, um depurador de erros e uma ótima integração com o compilador Free Pascal. Atualmente ele está na versão 1.6 e funciona em sistemas operacionais Windows, Linux, FreeBSD, Mac e outros. A literatura reporta estudos que utilizaram o referido software no avanço da tecnologia no espaço educacional.

Ribeira e Silva (2008) desenvolveram um modelo sob o paradigma de programação estruturada, utilizando como base o IDE Anúbis, um software livre e de código-fonte aberto, permitindo assim sua modificação. Para implementação e modelagem desse projeto, foi utilizada a linguagem de programação Object Pascal, realizando-se a ampliação das units, e adição de procedimentos e funções, ambas as etapas foram desenvolvidas no ambiente de desenvolvimento integrado Lazarus. Este trabalho trouxe uma grande contribuição em se tratando de IDE RAD para a linguagem PHP-GTK, permitindo realizar aplicações gráficas stand alone, com mais rapidez. Nesse trabalho buscou-se desenvolver técnicas para o melhoramento do sistema.

Costa (2019) apresentaram uma interface gráfica amigável para um sistema de emulação de cargas mecânicas. Este emulador é utilizado para ensaios de motores de indução trifásicos de até 10 cv. A Interface Humano-Máquina (IHM) é elaborada no ambiente de desenvolvimento integrado Lazarus®, rodando em um Raspberry Pi® e faz uso da biblioteca PascalSCADA® e de um script em Python para a leitura de velocidade do motor. O Lazarus foi o escolhido por ser uma multiplataforma que possibilita compilar aplicativos para execução em Windows, Linux, Mac OS X ou outra plataforma compatível. É baseado em um modelo RAD (Rapid Application Development) ou em português, com desenvolvimento rápido de aplicação e que já traz consigo vários componentes e métodos prontos. Nessa pesquisa, o Lazarus junto com o plugin PascalSCADA mostrou-se uma ferramenta para construção IHM, seja uma simples ou com o conceito de sistemas SCADA, permite uma construção rápida de aplicativos com suporte aos mais famosos bancos de dados, muitos componentes prontos, e um vasto suporte online.

Silva et al. (2016) desenvolveram um software didático para dimensionamento de sistemas de recalque hidráulico com aplicações na engenharia agrícola, todas páginas e componentes do software foram desenvolvidos através do ambiente de desenvolvimento integrado Lazarus 1.6 na linguagem de programação Object Pascal, o que possibilitou simplicidade no visual gráfico e robustez nos cálculos realizados, obedecendo às restrições indicadas na literatura para as equações adotadas, possibilitando assim, resultados confiáveis e com rapidez. O software, se mostrou muito prático, simples e de fácil utilização, realizando todas as operações necessárias para um resultado consistente ao final de todo o processo, dando ainda ao usuário a liberdade de escolha, a respeito do

método a ser utilizado para dar seguimento nos cálculos das perdas de carga nas tubulações, apresentando ainda a comparação entre tais métodos.

Huber et al (2020) implementaram o Lazarus em um microcontrolador baseado em ARM Cortex-M33 em uma configuração completa com um hub IoT, provisionamento de dispositivo e funcionalidade de atualização segura. O protótipo foi capaz de recuperar SOs incorporados comprometidos e aplicativos bare-metal e impedir que invasores bloqueiem dispositivos, por exemplo, devido ao desgaste do flash.

Gens et al (2017) apresentaram o LAZARUS, uma nova técnica para fortalecer o KASLR (kernel Address Space Layout Randomization) contra ataques de canal lateral baseados em paginação. Em particular, o esquema permite proteção refinada dos mapeamentos de memória virtual que implementam a randomização. Foi demonstrado a eficácia de nossa abordagem fortalecendo um kernel Linux recente com LAZARUS, mitigando todos os ataques de canal lateral apresentados anteriormente no KASLR. A avaliação mostra que o LAZARUS incorre em apenas 0,943% de sobrecarga para benchmarks padrão e, portanto, é altamente prático.

O uso de tecnologias digitais durante a pandemia

Durante a difusão do surto da pandemia de COVID-19, os países afetados implementaram gradativamente no espaço internacional diferentes estratégias de isolamento social que impactaram no fechamento de unidades escolares (creches, escolas, colégios, faculdades e universidades). Face a essa nova realidade, formas alternativas à continuidade dos processos de ensino-aprendizagem foram necessária, tornando uso remoto das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) a forma predominante para alavancar no contexto emergencial estratégias de Ensino a Distância (EaD), (SENHORAS, 2020).

Reforçando essa nova realidade, o Ministério de Educação do Brasil a partir da portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, dispôs a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, durante pandemia do coronavírus - Covid19 (Brasil, 2020). Esta nova medida revolucionou uma nova estratégia de ensino que exigiu um nível elevado de auto-organização do professor e aluno, além do desafio governamental (aos alunos de baixa renda e professores com acesso limitado aos meios digitais).

Ao atender a Portaria nº 343, as instituições públicas e privadas de ensino da Educação Básica e Superior deveriam adaptar e adequar suas metodologias para ofertarem o ensino na modalidade não presencial, chamada de ensino remoto. Tais adequações perpassam pelo uso de diferentes tecnologias e metodologias. Em paralelo, estudos apontam que o uso de tecnologias digitais (TD) pode contribuir com os processos educacionais, propiciando novas formas de ensinar e de aprender conteúdos curriculares (Kenski, 2012; Borba, Silva & Gadanidis, 2016; Motta & Kalinke, 2019). Kenski (2012) alerta, contudo, que se o professor escolher uma tecnologia inadequada ou não a utilizá-la de forma pedagógica, esta pode prejudicar os processos educacionais. Por isso, a formação do professor para o uso dessas tecnologias é essencial.

A possibilidade ampliada de comunicação propiciada pela internet pode ser aproveitada por professores nos contextos de ensino, especialmente na modalidade remota, que faz uso de recursos tecnológicos para propor atividades de forma on-line, síncronas ou assíncronas. Elas despontam em ambientes virtuais como ferramentas favoráveis aos processos educacionais. As comunicações síncronas e assíncronas são classificadas, respectivamente, como as ferramentas que necessitam de uma conexão on-line e instantânea, e as que estão desconectadas em relação a tempo e espaço, propiciando flexibilidade ao aluno e professor quanto ao tempo disponível a comunicação e troca de informações no ensino remoto (Barros, 2010). Ambas fomentam os processos de ensino e de aprendizagem tanto de forma autônoma quanto colaborativa (Silva, Anjos, Marinho, Marinho, Mendes & Marinho, 2018).

O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NO PROCESSO DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-1; da Rocha, Flavia Suheck Mateus; Loss, Taniele; Almeida, Braian Lucas Camargo; Motta, Marcelo Souza; Kalinke, Marco Aurélio - LOSS, ALMEIDA, MOTTA & KALINKE

Entre as tecnologias citadas, destacam-se algumas, tais como AVA, como Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, plataformas educacionais próprias das instituições/editoras e ferramentas digitais para reuniões virtuais e videoconferência (Google Meet, Zoom, ConferênciaWeb e Hangouts). Além de “softwares livres para gravação e/ou edição de videoaulas” bem como para extensão para a implementação de tópicos diretamente relacionados ao conteúdo abordado em aula, como por exemplo, Lazarus, Matlab, Python dentre outros.

Diante das inúmeras formas de comunicação a distância durante a pandemia, o professor precisou buscar e compartilhar conhecimentos sobre como melhor se adaptar a essa nova realidade. Além disso, foi necessário estudar o seu espaço educacional afim de entender qual a melhor ferramenta digital deveria ser empregada durante a referido período. Nesta situação, fez-se necessária a troca de informações entre colegas via redes sociais e reuniões on-line. Portanto, por meio de tais tecnologias os professores puderam interagir com os demais colegas, direção, equipe pedagógica e alunos, buscando ações quanto a compreensão e uso de TD para apropriação e desenvolvimento de metodologias de ensino.

Apesar da ausência de oferta de cursos de aperfeiçoamento, os professores conseguiram direcionar suas práticas ao universo digital de tal modo que conseguiram gravar suas vídeo-aulas em plataformas como Youtube; muitos aprenderam a realizar videoconferência utilizando recursos como o Skype, o Google Hangout ou o Zoom e plataformas de aprendizagem, como o Moodle, o Microsoft Teams ou o Google Classroom.

==

Temos um país com características já bem conhecidas em nossos tempos modernos, e podemos saber que somos imersos em um cenário de acessibilidade geral tecnológica limitado, e que algumas parcelas da população exibe este cenário com níveis mais preocupantes de acessibilidade, e com o advento da pandemia da síndrome respiratória aguda grave da doença do corona vírus, esses aspectos só ampliaram este cenário e exibiram de forma mais explícita esta posição ocupada por nossas comunidades.

Um exemplo de análise da aplicabilidade do ensino remoto durante a pandemia de SARS-COVID-19 em nosso país, foram as experiencias vividas pela comunidade educacional do Amazonas, mais especificamente de Manaus, que tem suas características particulares de acessos tecnológicos e com esse evento essas características foram ressaltadas. Muitos de seus participes não conseguiram preencher com facilidade os requisitos de recursos tecnológicos para acesso pleno aos conteúdos transmitidos pela área educacional, mas dentro

das possibilidades de ajudas mútuas entre órgãos e estruturas familiares foram tentando cada vez mais deixar ampliado e melhorado os seus recursos tecnológicos. Também devemos salientar que os profissionais da educação responsáveis por essas transmissões de conhecimentos, mesmo que alguma parcela tenha tido também tais dificuldades e necessidades, houve também a ocorrência de profissionais que se destacaram, inovaram e aproveitaram com mais ênfase esses momentos, e conseguiram visualizar um mundo mais amplo do ponto de vista educacional com a união desses elementos que esses tempos trouxeram.

Nos primórdios dos tempos pandêmicos em nosso país, tivemos uma enorme parcela das universidades federais que não tiveram funcionamento de ensino de forma remota, e também o não funcionamento de ensino, casos que são objetos de reflexão sobre a importância de nosso território nacional em relação às suas universidades, já necessitasse de aplicação de ensino não tradicional, ou seja, do ensino remoto aos seus pares, porém também da reflexão sobre o aprendizado que esse período de não aplicação do ensino remoto aliado à área tecnológica dos recursos de ensino pode nos transmitir, e temos noção que sua não repetição é de extrema necessidade, visto os danos causados na esfera formativa profissional de nossos educandos.

Em nosso tempo contemporâneo de relação tecnologia e educação, temos acesso a diversos recursos que nos possibilitam melhorar nossos instrumentos de trabalho, dentro de diversas esferas. Em casos específicos onde há a necessidade de contato com interfaces gráficas para melhor aproveitamento de recursos, podemos também ter esses elementos construídos com diferentes e diversos recursos computacionais, em que um desses é o ambiente de desenvolvimento denominado Lazarus. Esse instrumento já foi também escolha de recursos gráfico para aplicação em engenharia pelos motivos de ser multiplataforma, ser de desenvolvimento rápido de aplicação e por possuir recursos de plugin.

→ mais 4 artigos

→ imagem software químico + falar do Lazarus

→ formatação ao estilo artigo de revisão

● Bibliografia

A educação pós-pandemia: uma análise a partir da desigualdade educacional

TREZZI, Clóvis.

<<https://periodicos.uninove.br/dialogia/article/view/18268>>

<https://doi.org/10.5585/dialogia.n37.18268>

O Impacto da Pandemia na Educação: A Utilização da Tecnologia como Ferramenta de Ensino.

Maria de Araújo Cordeiro, Karolina

<<https://dspace.sws.net.br/jspui/handle/prefix/1157>>

doi:

Os desafios da universidade pública pós-pandemia da Covid-19: o caso brasileiro

Maria Rodrigues Cavalcanti, Lourdes; Gonçalves Vieira Guerra, Maria das Graças

<http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S0104-40362022000100073&script=sci_arttext&tlng=pt>

doi: <https://doi.org/10.1590/s0104-40362021002903113>

Desenvolvimento de uma interface gráfica para um emulador de cargas mecânicas para ensaios de motores elétricos

COSTA, Eduardo Moreira

<<https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/49693>>

doi:

SOFTWARE DIDÁTICO PARA CÁLCULOS DE SISTEMAS DE RECALQUE DE ÁGUA &

<<https://periodicos.ufv.br/reveng/article/view/656>>

doi: <https://doi.org/10.13083/reveng.v24i6.729>

EXTENSÃO DAS FUNCIONALIDADES DE UM AMBIENTE INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO PARA LINGUAGEM PHP-GTK: MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO &

RIBEIRO, Alisson; da SILVA, Gabriel

<chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgklclefindmkaj/https://www.bambui.ifmg.edu.br/jornada_cientifica/str/artigos_aprovados/informatica/70-CO-5.pdf>

doi:

<<https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3320269.3384723>>

The Lazarus Effect: Healing Compromised Devices in the Internet of Small Things &

Manuel Huber , Stefan Hristozov , Simon Ott , Vasil Sarafov , Marcus Peinado

Huber, Hristozov et al.

LAZARUS: Practical Side-Channel Resilient Kernel-Space Randomization &

David Gens, Orlando Arias, Dean Sullivan, Christopher Liebchen, Yier Jin & Ahmad-Reza Sadeghi

Gens, Arias et al.

<https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-66332-6_11>

==

SENHORAS, E. M. Coronavírus e educação: análise dos impactos assimétricos. <http://revista.ufr.br/boca>, Boletim de Conjuntura (Boca) ano II, vol. 2, n. 5, Boa Vista, 2020. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3828085>

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/GABINETE DO MINISTRO. PORTARIA Nº 544, DE 16 DE JUNHO DE 2020. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, Publicado em: 17/06/2020 | Edição: 114 | Seção: 1 | Página: 62. <http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020-261924872>

Kenski, V. M. (2012). O novo ritmo das informações. Campinas: Papirus (Coleção Papirus Educação).

Borba, M. C., Silva, R. S., & Gadanis, G. (2016). Fases das tecnologias digitais em Educação Matemática: sala de aula e internet em movimento (1ª ed., 2ª reimp.). Belo Horizonte: Autêntica Editora, (Coleção Tendências em Educação Matemática).

Motta, M. S., & Kalinke, M. A. (2019). Uma proposta metodológica para a produção de objetos de aprendizagem na perspectiva da dimensão educacional. In: M. A. Kalinke, & M. S. Motta. (Orgs.). Objetos de aprendizagem: pesquisas e possibilidades na Educação Matemática (pp. 203-218). Campo Grande, MS: Life Editora.

Barros, M. A. (2010). Ferramentas interativas na educação a distância: benefícios alcançados a partir da sua utilização. In V Encontro de pesquisa em Educação de Alagoas: pesquisa em educação: desenvolvimento, ética e responsabilidade social.

Silva, J. G. P., Anjos, H. J. R., Marinho, M. M., Marinho, G. S., Mendes, F. R. S., & Marinho, E. S. (2018). Avaliação das ferramentas de desenvolvimento da presencialidade virtual, aprendizagem autônoma e colaborativa presentes no AVA Moodle. Redin - Revista Educacional Interdisciplinar, v.7, n.1.